

XALQARO SPORT TASHKILOTLARI ALOQALARIDA MARKETINGNING IQTISODIY AHAMIYATI

To`ychiyev Z.U.

O`zDJTSU., Katta o`qituvchi.

Tuychiyeva D.T.

O`zDJTSU., Katta o`qituvchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14740428>

Annotatsiya. Ushbu maqola mamlakatimizda sport sohasida amalga oshirilayotgan islohatlar hamda jismoniy tarbiya va sport menejerlari sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash sifatiga qo`yiladigan modellarga qaratilgan.

Kalit so`zlar: Jismoniy tarbiya, sport va turizm sohasi, “Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to`g`risida”gi qarori.

THE ECONOMIC SIGNIFICANCE OF MARKETING IN RELATIONS WITH INTERNATIONAL SPORTS ORGANIZATIONS

Abstract. This article is focused on the reforms being implemented in the sports sector in our country and the models that are being put forward for the quality of training of specialists in the field of physical education and sports managers.

Keywords: Physical education, sports and tourism, Resolution “On measures to further improve the system of training personnel and scientific research in the field of physical education and sports”.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются реформы, реализуемые в спортивной сфере в нашей стране, а также предлагаемые модели повышения качества подготовки специалистов в области физической культуры и спортивных менеджеров.

Ключевые слова: Физическая культура, спорт и туризм, Постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки кадров и научных исследований в области физической культуры и спорта».

Jismoniy tarbiya va sport menejmenti jismoniy tarbiya va sport sohasining ko`pgina yo`nalishlarida mahsus faoliyat sifatida hizmat qiladi.

Bu xalqaro sport taraqqiyotida, ayniqsa qit'alar, mamlakatning yirik musobaqalarida ko'proq uchraydi. Ya'ni, sport uyushmalari o'rtasida komandalarni yetuk sportchilar bilan ta'minlash, ularning talab va ehtiyojini qondirish, sportchilar bilan shartnoma tuzish kabi faoliyatlar jarayonida hilma hil usullar, muloqotlar, munosabatlar, kelushuvchilik kabi faoliyat mavjud bo'ladi.

Shular qatorida O'zbekiston Boks Federatsiyasi o'zining boshqaruv tizimiga ega.

Federatsiyaning oliy rahbariy organi Konferensiya hisoblanadi. Federatsiyada Ijroiya qo'mita va Nazorat taftish komissiyasi faoliyat olib boradi.

Ijroiya qo'mita taklifi bilan Federatsiyaning Murabbiylar kengashi tashkil etiladi va ushbu kengashning raisi sifatida boks bo'yicha O'zbekiston Respublikasi terma jamoasi bosh murabbiysi tayinlanadi.

“Sog'lom avlodni tarbiyalash – buyuk davlat poydevorini, farovon hayot asosini qurish deganidir”. Birinchi Prezidentimiz tomonidan mustaqilligimizning ilk yillarida aytilgan bu so'zlar mamlakatimizning istiqboldagi bosh maqsadini, davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishini belgilab bergan. O'zbekiston istiqlolning dastlabki kunlaridan uzoq istiqbolni ko'zlab, farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta bahtli bo'lishlari shart, degan ezgu niyatni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan edi.

Shu asosda marketingni rivojlanish bosqichini va uni tashqi muhitga yo'nalganligiga ko'ra tashkilotni boshqarishda marketing konsepsiyasidan foydalanishni uchta bosqichini ko'rsatish mumkin:

- marketingning ayrim elementlaridan alohida foydalanish (reklama, sotuvni rag'batlantirish, talabni hisobga olgan holda bahoni belgilash va boshqalar);
- marketing faoliyatining ayrim o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan usullari va vositalaridan foydalanish (bozor kon'yunkturasidan kelib chiqib mahsulotni yaratish, sotuvdan keyingi hizmatlarni ko'rsatish va h.z.lar);
- marketing tashkilot bozorini boshqarish konsepsiyasi sifatida, bu nafaqat marketing hizmatini tashkil etishni taqozo etadi, balki faoliyat falsafasini ham o'zgartirishni talab etadi.

Operatsion marketingning asosiy maqsadi esa hizmatlardan daromadni shakllantirish hisoblanadi, ya'ni maqsadli harakat bu sotish va sotuvning eng samarali usullaridan foydalanib, bir vaqtning o'zida harajatlarni kamaytirib, buyurtmalarni yo'naltirishni anglatadi. Shunday qilib operatsion marketing tashkilotning qisqa muddatli samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi element sifatida namoyon bo'ladi (1-rasmga qarang).

Marketing – bu tashkilotning tijorat richagi bo‘lib, usiz hatto eng yahshi strategik reja ham qoniqarli natijalarga olib kelolmaydi. Biroq ma’lumki, jiddiy strategik asossiz samarali operatsion marketingning ham bo‘lishi mumkin emas.

Tashkilot – o‘zining raqobat afzalliklarini qancha uzoq ushlab tura olsa, shuncha vaqt raqobatbardosh deb hisoblanadi yoki raqobatchilardan farqlanadigan alohida hususiyatlarga ega bo‘lsa, yoki hizmat qilish hajmini ta’minlay oladigan yuqori darajadagi unumdorlikka ega bo‘lsa, tashkilot raqobatbardosh deb hisoblanishi mumkin.

Marketing strategiyasi iqtisodiy rivojlanish omili hisoblanadi, chunki u quyidagi hususiyatlarga ega tizimni yaratadi:

- a) iste’molchilarning talablariga quloq soladi;
- b) investitsiya va ishlab chiqarish, hizmatlarni ko‘ra bilgan ehtiyojlarga yo‘naltiradi;
- v) bozorni segmentlashtirish orqali har hil shakldagi ehtiyojlarni hisobga oladi;
- g) innovatsion va tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantiradi.

1-jadval. Strategik piramida.

Strategiya nomi	Mas’ullar	Har bir darajaga mansub bo‘lgan tadbirlar
Korporativ	Bosh menejer, yetakchi menejerlar	Toshkilotning umumiy tarkibini yaratish va tarkibini samarali boshqarish (ishbilarmonlik vaziyatini mustahkamlash, faoliyatni to‘htatish boshqaruv rejalariga to‘g‘ri kelmaydigan faoliyatni to‘htatish). Toshkilotning barcha yo‘nalishlaridagi faoliyatni o‘zaro bog‘lash va ko‘p tarmoqli faoliyatni ustivorlikka aylantirish. Ustivor faoliyat yo‘nalishlarini belgilash va resurslarni faoliyat doirasidagi istiqbolli loyihalarga samarali sohalarga yo‘naltirish.
Ishbilarmonlik	Bosh direktorlar, bo‘lim rahbarlari	Raqobatbardoshlikni kuchaytiradigan va raqobat ustivorligini saqlaydigan chora-tadbirlarni ishlab chiqish. Tashqi muhitni kuzatib turadigan va unga ta’sir ko‘rsatadigan tizimni shakllantirish. Funktsional bo‘limlarning strategik harakatlarini birlashtirish.
Funksional	O‘rta bo‘g‘in rahbarlari	Ishbilarmonlik strategiyalarini va bo‘limlarning maqsadga erishishga qaratilgan harakatlarini qo‘llab quvvatlash. Joylarda har hil funksiyalarni bajaruvchi menejerlarning hulosa, tahlil va takliflarini birlashtirish.

Operatsion	Joylarda gi rahbarlar	Bo‘limlarning maqsadlarini amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan muammo va masalalarni yechish bo‘yicha harakatlarni amalga oshirish.
------------	-----------------------	---

Strategiyalarning umumlashtirilgan o‘zaro bog‘liqligi quyidagi jadvalda keltirilgan. Maqsadlar tashkilot faoliyati davomida o‘zgarib turadi.

Tashkilotni va marketingni boshqarishda (jumladan strategik) o‘zaro birbiriga ta’sir ko‘rsatish va o‘zaro aloqalar (bozorda raqobatbardosh vaziyatni yaratish va uni saqlab turishga qaratilgan kompleks faoliyat).

I, II, III – konturlar firma faoliyatining doimiy tarkibiy bo‘laklari:

I – marketingni boshqarish;

II – marketingni strategik boshqarish;

III– firma faoliyatini funksiyalar bo‘yicha rejalashtirish; IV – bir marotaba amalga oshiriladigan harakat bo‘lakchasi.

Marketing asosida bozorni har taraflama o‘rganish yo‘nalishlarining asosiylaridan quyidagilarni ko‘rsatib o‘tish zarur:

- Talabni o‘rganish;
- Bozor tarkibini aniqlash;
- Tovarni o‘rganish;
- Raqobat sharoitlarini tadqiq qilish;
- Sotish shakli va uslublarini tahlil etish.

Marketingni bosh vazifasi tashkilotning mavjud va potensial imkoniyatlarini baholash va amalga oshirish hamda bozorda talab va taklifni muvofiqlashtirish maqsadida imkoniyatlarni aniqlashdan iborat.

Marketing yoki tadbirkorlik faoliyati aniq natijaga erishish maqsadida amalga oshiriladi. Marketingni asosiy maqsadlari firmaning asosiy maqsadlari bilan o‘zaro aloqadordir.

Marketing maqsadlari tahlili unga erishish bo‘yicha asosiy vazifalarni shakllantirishga imkon beradi.

2-jadval. Tashkilotning asosiy maqsadi.

Maqsadlar	Ko‘rsatkichlar
Bozorni egallash	Bozor ulushi, oborot, tovarni roli va ahamiyati, yangi bozorlarni qamrab olish

Rentabellik	Foyda, oborotga nisbatan rentabellik, shahs kapitalini rentabelligi, umumiy kapitalni rentabelligi
Moliyaviy barqarorlik	Kreditga layoqatligi, likvidligi, o'z – o'zini moliyalashtirish darajasi, kapitalni to'zilishi
Ijtimoiy maqsadlar	Ish bilan qoniqish, daromad darajasi va ijtimoiy integratsiya, shahsiy rivojlanish
Bozordagi pozitsiya va prestij	Mustaqilligi, imidj, siyosiy sharoitga munosabati, jamiyatni tan olishi

Yangicha boshqaruv piramidasining tamoyillari toshkilotni boshkarishni takomillashtirish tizimining asosini tashkil etishi lozim. Ular strategiyani rejalashtirish jarayoning tarkibini, bozor strategik segmentatsiyasining roli va uslubiyatini tushunishga imkon yaratib, pirovard natijada jismoniy tarbiya va sport toshkilotlari bilan hizmat ko'rsatiladigan mijozlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yaxshilaydi, hamda bozor munosabatlari sharoitida sport faoliyatining saaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, mamlakatimiz sport tashkilotlarining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan ta'kidlangan muammolarni ijobiy hal qilish uchun mamlakatimizda ham Germaniya misolida sport bo'yicha ilmiy-tadqiqotlar bilan shugullanadigan nodavlat notijorat tashkilotlarini ochish hisoblanadi. Bu professional sportning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash va tegishli shartsharoitlar yaratishga qaratilgan sport marketingning maqsadli strategik yangi modelini shakllantirish asos bo'ladi.

REFERENCES

1. Балтаева И. Т. и др. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //MODERN SCIENCE AND RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
2. Jumayev U. X., Kazoqov R. T., Abdusalomov I. K. QUANTITATIVE EVALUATION OF QUALITY INDICATORS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 229-240.
3. Qutlimurotov I. X. et al. THE PROCESS OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS AND MASTERING PERSONAL PROFESSIONAL KNOWLEDGE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 869-879.
4. Солиев И. Р. и др. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ВА АНТРОПОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРГА КЎРА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ИШЧАНЛИК НАТИЖАЛАРИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.

5. Тажибаев С. С. и др. ЖАХОН ЧЕМПИОНАТИ 2022 ЙИЛГИ ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПОМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИЯНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
6. Тажибаев С. С. и др. 13-14 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ САМАРАДОРЛИГИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
7. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 561-569.
8. Ganieva M. et al. THE UNITY OF TECHNIQUE, TACTICS AND STRATEGY IN TABLE TENNIS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1175-1183.
9. Usmonova S. H., Akmurodov M., Kazokov R. THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF SPORTS ACTIVITIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 63-70.
10. Umaraliyeva F. T., Kazoqov R. T. THE ROLE OF SPORTSWOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1124-1131.
11. Mustafayeva N. A., Kazoqov R. T. USING THE MAIN CHARACTERISTICS AND POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC SCHEDULE IN SOLVING ISSUES RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1115-1123.
12. Kazoqov R. T., Axatov L. K. SPORT TOMOSHASINING ESTETIKASI. – 2024.
13. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
14. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
15. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.

16. Jumayev U. X. et al. "PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
17. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
18. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
19. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Jumayev U. X. et al. "PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
23. Murod o'g'li P. D. MAMLAKATIMIZDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. – 2023.
24. Achilov O. H. TO INCREASE THE INTEREST OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN SPORTS AND TO MAKE THEM REGULARLY ENGAGE IN SPORTS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 218-220.
25. O'G'Li S. O. S., Nurullayev A. Q. THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ATHLETICS //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-15.
26. O'lmasbek S. MIDDLE LONG DISTANCE RUNNING //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-12.

27. Nurullayev A. Q., Ogli S. U. S. JUDO ACHIEVEMENT AT THE 2021 SPORTS COMPETITION AT THE UNIVERSITY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 234-236.
28. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
29. Jumayev U. X. et al. "PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
30. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 91-98.
31. Karimov X. A. YOSH GIMNASTIKACHILARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 220-225.
32. Азимова У., Казоқов Р., Холматов Б. ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЯНГИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 592-598.
33. Pulatova M. D., Kazaqov R. T., Sultanova N. K. SPORTCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 585-591.
34. Рахматова Д. Н. и др. EXPERIMENTAL WORK ON THE ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK AND ITS RESULTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 447-454.
35. Балтаева И. Т. и др. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //MODERN SCIENCE AND RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
36. Жумаев У. Х., Казоков Р. Т., Жумаев М. Х. ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИС //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 789-796.

37. Казоқов Р. Т. и др. БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ВОЯГА ЕТКАЗИШДА СПОРТЧИЛАРНИНГ МАСОФА СЕЗГИРЛИГИ МУАММОЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 797-803.
38. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
39. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
40. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
41. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
42. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
43. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
44. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
45. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
46. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
47. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-

- МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
48. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
49. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima // Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
50. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
51. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ // Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.